

MÉMOIRE DE RECHERCHE

Auteur :

Sharifah ABDUL

Directeur de mémoire :

Thomas GAUDY

Promotion : M2IRT-2010

Spécialité M2 : IJV

Sujet : **Les joueurs âgés**

L'évolution des jeux vidéo face aux demandes d'une population de joueurs vieillissante : quels sont les besoins et comment les satisfaire ?

1. RÉSUMÉ / ABSTRACT

1.1 RÉSUMÉ

Depuis quelques années, on a pu remarquer que le marché du jeu vidéo a beaucoup évolué, mais plus particulièrement son public. En prenant simplement pour exemple les publicités, on peut s'apercevoir que l'âge moyen du public cible des constructeurs de jeux vidéo a évolué. On voit de plus en plus de générations différentes représentées dans les publicités.

Aussi, les jeux vidéo s'installent progressivement dans les maisons de retraite pour leurs vertus « thérapeutiques ».

Les développeurs essaient de faire évoluer les jeux vidéo avec l'âge des joueurs, mais cela n'est pas toujours réussi. Les jeux ne sont pas forcément bien adaptés aux handicaps éventuels liés à l'âge.

Dans ce mémoire, nous allons étudier les faiblesses et le manque d'adaptabilité des jeux vidéo aux personnes âgées, puis nous étudierons les axes d'améliorations possibles pour enfin faire une proposition de jeu vidéo. Le but étant que cette dernière soit adaptée aux handicaps liés à l'âge, en prenant en compte les éléments de notre étude préalable.

1.2 ABSTRACT

For the past years, it was noted that video game market has changed a lot, and more especially its audience. By simply taking for example advertisements, we can see that the average age of the target audience of video game constructors has evolved. We see more and more different generations represented in advertisements.

Also, video games gradually settled in nursing homes for their “therapeutic” virtues.

Developers are trying to make evolve video games with payers’ ages, but this is not always successful. Games are not necessarily well suited to any handicaps related to age.

In this paper, we will examine the weaknesses and lack of adaptability of video games to seniors, and then we will explore areas of possible improvements to finally make a proposal for a video game. The aim being that it is appropriate to the age-related disabilities, by taking into account the elements of our previous study.

2. REMERCIEMENTS

Je souhaite tout d'abord remercier Thomas Gaudy, mon directeur de mémoire pour son travail d'encadrement. Par sa grande implication, ses conseils et son suivi actif, j'ai pu mener à bien le travail de recherche et de rédaction de ce mémoire.

Je tiens aussi à remercier les maisons de retraite AREPA et Jardins de Cybèle qui ont accepté de répondre à mon questionnaire, ce qui m'a beaucoup aidé à avancer dans ce mémoire.

Je remercie également l'ITIN qui m'a permis de réaliser ce mémoire, qui n'était pas mon premier choix, mais qui s'est révélé être un sujet très intéressant et d'actualité.

3. TABLE DES MATIÈRES

1.	Résumé / Abstract	2
1.1	Résumé.....	2
1.2	Abstract.....	3
2.	Remerciements	4
3.	Table des matières.....	5
4.	Définition du sujet.....	7
4.1	Définition de la vieillesse et personne âgée.....	8
5.	Analyse de l'existant.....	9
5.1	Environnement.....	9
5.1.1	Les joueurs.....	9
5.1.2	Les personnes âgées.....	10
5.1.3	Les motivations à jouer.....	13
5.1.4	Les jeux.....	14
5.1.5	Les consoles.....	22
5.1.6	Les propos marketing.....	23
5.2	Critique de l'existant.....	24
5.2.1	Les enjeux marketing.....	24
5.2.2	Problèmes cognitifs	25
5.2.3	Problèmes moteurs	26
5.2.4	Problèmes de vision	28
5.2.5	Problèmes d'audition.....	29
5.2.6	Problèmes de socialisation.....	30
5.2.7	Problèmes cardiaques	31
6.	Description des améliorations	32
6.1	Améliorations souhaitables	32
6.1.1	Recommandations de design.....	32
6.1.2	Collaboration avec des spécialistes.....	35
6.1.3	Prix.....	36

6.1.4	Configuration	36
6.1.5	Amélioration des jeux.....	36
6.2	Solutions possibles et choix.....	38
6.2.1	Jeu de simulation	39
6.2.2	Jeu coopératif.....	40
6.2.3	Tourisme virtuel	41
6.2.4	Jeu de « télékinésie ».....	42
6.3	Description détaillée de la solution choisie	43
6.3.1	Concept.....	43
6.3.2	Options d'accessibilité.....	44
6.3.3	Exemple de quête	45
6.3.4	Coûts associés au projet.....	49
7.	Processus de changement.....	50
7.1	Description du processus.....	50
7.2	Mise en place de la solution	50
7.3	Difficultés rencontrées.....	51
8.	Synthèse des résultats	52
9.	Enseignements tirés / Apport du travail.....	53
10.	Conclusions générales, perspectives d'avenir.....	54
11.	Table des illustrations	55
12.	Webographie.....	57
13.	Annexes	59
13.1	Questionnaire	59
13.2	Interviews.....	61
13.2.1	Contacts.....	61

4. DÉFINITION DU SUJET

La population de joueurs et de joueuses vieillit. La moyenne d'âge a dépassé depuis quelques années la barre des trente ans. Une étude australienne établit l'âge moyen du joueur à trente ans en 2008¹. En 2009, une étude américaine établit l'âge moyen à 35 ans². On constate donc que ce chiffre est en augmentation.

Le marché du jeu vidéo grandit et présente des besoins spécifiques pour lesquels les jeux actuels peinent encore à répondre. Temps de réaction plus longs, difficultés à consulter les informations à l'écran, douleurs dans les mains empêchant les manipulations complexes.

L'enjeu de ce mémoire est de comprendre l'état actuel de ce marché et de cibler les principaux besoins afin d'apporter des propositions de styles de jeux adaptés.

L'objectif étant de répondre à la question suivante :

L'évolution des jeux vidéo face aux demandes d'une population de joueurs vieillissante : quels sont les besoins et comment les satisfaire ?

¹ http://www.acs.org.au/attachments/videogame_rating.pdf

² <http://www.primack.net/professional/press/2009videogames/2009vgusnwr.pdf>

4.1 DÉFINITION DE LA VIEILLESSE ET PERSONNE ÂGÉE

« La vieillesse représente la troisième et dernière période de la vie, après la croissance et l'âge adulte. La vieillesse est l'aboutissement normal du processus de vieillissement biologique ». La définition d'une personne dite « vieille » dépend du contexte, varie en fonction de son état de santé. Il n'existe pas de définition précise de la personne âgée. Plusieurs approches sont possibles :

En référence à l'âge de la personne : tout individu de 65 ans et plus est considéré comme personne âgée. Il est habituel de distinguer les personnes du troisième âge c'est-à-dire de 60/65 ans à 75/80 ans et celles du quatrième âge de 75/80 ans et plus.

Cette définition, purement légale³, ne tient pas compte du vieillissement différentiel (ou vieillissement biologique) de chaque individu, et ne fait aucune distinction entre personne valide et personne en perte d'autonomie. En référence à un statut social : serait considérée comme personne âgée, toute personne non productive, à la retraite⁴.

On définit le vieillissement comme étant l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge « mûr ». C'est le résultat des effets des facteurs génétiques et environnementaux auxquels est soumis notre organisme tout au long de la vie. C'est un processus naturel et physiologique qui s'impose à tous les êtres vivants. On distingue aussi les effets des maladies⁵.

L'OMS (*Organisation Mondiale de la Santé*) définit l'âge de la vieillesse à 65 ans et plus. La définition sociale est l'âge de la cessation d'activité professionnelle (entre 55 et 60 ans)⁶.

Le vieillissement a des effets sur l'organisme. Il s'accompagne d'une diminution des capacités fonctionnelles de l'organisme qui induit une diminution de la capacité de l'organisme à s'adapter aux situations d'agression (stress, infection, traumatisme...). Le processus du vieillissement est très hétérogène au sein d'une population mais aussi au sein d'un même organisme⁶.

³ http://www.pensions.bercy.gouv.fr/droit_info/faq/faq_organisation_retraite.htm

⁴ http://www.stms.ac-aix-marseille.fr/concepts_pa.doc

⁵ <http://www.freewebs.com/geriatrie/gnralits.htm>

5. ANALYSE DE L'EXISTANT

5.1 ENVIRONNEMENT

L'âge des joueurs de jeux vidéo est en constante augmentation au fil des ans, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Il y a quelques années, les adolescents étaient la cible majeure des grands noms du jeu vidéo, aujourd'hui les personnes ciblées se rapprochent de la trentaine et cet âge tend à augmenter¹.

De plus, les jeux vidéo font leur apparition dans les maisons de retraites ou autres institutions pour personnes âgées souffrants de maladies. Nous allons étudier ces nouvelles catégories de joueurs et leurs intérêts pour les jeux vidéo dans la suite du document.

5.1.1 LES JOUEURS

J'ai sélectionné trois études réalisées par différents organismes montrant des statistiques concernant les joueurs de jeux vidéo et leur âge.

1. La société Yahoo a réalisé en 2003 une étude sur la population des joueurs, elle ne concerne que les Américains. D'après cette enquête, les chiffres suivants en sont ressortis⁶ :
 - La moyenne d'âge des joueurs progresse régulièrement et serait maintenant de 29 ans
 - Les plus de 50 ans constitueraient 17% de la population des joueurs, contre 13% il y a trois ans.
2. D'après une étude du site internet afjv.com (*Agence Française pour le Jeu Vidéo*) d'octobre 2009⁷ :

⁶ <http://www.jeuxvideo.fr/etude-interessante-de-la-population-des-joueurs-actu-9460.html>

⁷ http://www.afjv.com/press0910/091008_joueurs_en_france.htm

- Parmi la tranche d'âge de 35 à 49 ans, il y a 57 % de joueurs
- Les 50 ans et plus comptent 38% de joueurs
- Les plus de 50 ans passent plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à lire des magazines

3. D'après une étude du site ISFE (*Interactive Software Federation of Europe*) datant de 2008, qui a été faite sur une population des quinze pays européens, des statistiques intéressantes concernant la tranche d'âge de 30 ans et plus ont pu être établies⁸ :

- La tranche des 30-49 ans compte 33 % de joueurs réguliers au Royaume-Uni, 23 % en Finlande et 16 % en Espagne.
- L'âge moyen du joueur va de 33 ans au Royaume-Uni, à 26 ans en Espagne (30 ans en Finlande).

D'après les études précédemment citées, on peut remarquer que la population de joueurs est de plus en plus vieillissante et est en progression. C'est un phénomène qui n'est pas uniquement national, peut-être mondial mais du moins européen.

5.1.2 LES PERSONNES ÂGÉES

On peut distinguer 2 sous catégories de personnes âgées, selon leur état de santé :

- Les personnes âgées en santé (gériatrie)
- Les personnes âgées malades (gériatrie)

La **gériatrie** et la **gériatrie** sont deux disciplines complémentaires. La gériatrie est une des composantes de la gériatrie. Toutes deux visent à la connaissance du vieillissement humain et des pratiques permettant d'en améliorer le processus.

⁸ <http://www.cyberstrategie.com/magazine/2008/10/le-profil-du-joueur-de-jeux-video-europeen-en-2008/>

Cette distinction biopsychosociale est intéressante car en fonction de leur état de santé, les personnes n'ont pas les mêmes besoins et attentes des jeux vidéo.

GÉRONTOLOGIE

La gérontologie est une spécialité scientifique qui étudie le vieillissement chez l'homme. Elle regroupe l'ensemble des connaissances issues tant des sciences humaines que de la biologie et des données statistiques⁹.

FIGURE 1 : JOUEURS ÂGÉS EN SANTÉ
(ma-maison-retraite.com)

C'est la science du vieillissement. Son objet est l'étude des modalités et des causes des modifications que l'âge imprime au fonctionnement des êtres vivants, sur tous les plans (biologique, psychologique et social) et à tous les niveaux de complexité (molécule, cellule, organe, organisme et population)¹⁰.

La gérontologie repose actuellement sur deux concepts : le premier, scientifique, regroupe l'ensemble des disciplines et sciences médicales, biologiques ou humaines concernant le vieillissement. Le deuxième, professionnel, correspond à l'ensemble des acteurs concernés par le vieillissement humain et les personnes âgées¹⁰.

L'objectif de la gérontologie est le vieillissement réussi.

⁹ http://www.gerosante.fr/IMG/pdf/def_geriatrie.pdf

¹⁰ <http://www.universalis.fr/encyclopedie/C030062/GERONTOLOGIE.htm>

GÉRIATRIE

La gériatrie correspond à la médecine appliquée à la personne âgée, de la prévention au traitement et à la prise en charge.

Les objectifs de la gériatrie sont la guérison des maladies et, en cas d'affections chroniques, le maintien d'une qualité de vie optimale pour la personne âgée.

Au-delà de l'attitude purement médicale, la gériatrie implique une contribution à la réflexion sur le mode de vie de la personne malade, l'assurance d'un soutien psychologique et une surveillance attentive des risques de décompensation¹⁰.

FIGURE 2 : JOUEURS ÂGÉS EN MAISON DE RETRAITE
(capretraite.fr)

EVOLUTION DE LA POPULATION FRANÇAISE

Il est intéressant de suivre l'évolution de la population française (France métropolitaine) à l'aide de la pyramide des âges suivante, pour 2005 et 2030 :

FIGURE 3 : PYRAMIDE DES ÂGES
(Insee)

En analysant ce graphique, on constate qu'en 25 ans la population va considérablement vieillir. La population entre 60 et 85 ans (hommes, femmes confondus) sera en nette progression. Il y aura quasiment autant de personnes de 70 ans, que de 30 ans.

5.1.3 LES MOTIVATIONS À JOUER

Les motivations de jeu sont très variées, selon le type de personne, son âge... Cela peut être du passe-temps, sur le chemin en se rendant sur son lieu de travail ou lors de voyages par exemple ou encore même par pur loisir. Mais aussi pour des raisons sociales, car le jeu permet de se socialiser facilement avec des jeux où l'on peut jouer à plusieurs par exemple, et pour les jeux individuels, il est possible de partager des expériences communes.

Un programme appelé « wii-thérapie » a déjà été mis en place dans de nombreux hôpitaux américains, qui aide les personnes âgées à faire de l'exercice de façon ludique tout en se socialisant¹¹.

On peut définir les motivations de jeu des personnes âgées selon plusieurs critères, il y a le plan physique, le plan cognitif, mais aussi social et psychologique¹².

D'abord sur le plan physique, pour les personnes âgées, s'amuser tout en faisant des exercices physiques et de coordination, avec des outils et une ergonomie adaptés à leurs capacités (quel que soit leur état physique) est un grand avantage¹³.

Ensuite sur le plan cognitif, les jeux d'entraînement cérébraux tels que « Cérébrale Académie » les aident à stimuler leur mémoire et leurs capacités d'observation, de concentration, de réflexion et de logique¹³.

Sur le plan social et psychologique, le jeu vidéo permet de resserrer les liens entre différentes générations d'une famille, autour d'un intérêt dynamique commun. Cela permet aussi aux grands-parents de se rapprocher de leurs petits enfants¹³. Le plaisir du jeu et le partage de moments heureux et sociaux avec d'autres personnes sont des points bénéfiques sur le plan psychologique des personnes âgées¹³.

5.1.4 LES JEUX

Différents types de jeux attirent l'intérêt des joueurs âgés en fonction de la tranche d'âge.

La tranche des 30 ans et plus, est souvent représentée par une personne active professionnellement ayant une famille et qui a, par conséquent peu de temps à consacrer aux jeux vidéo. Mais elle en a tout de même besoin afin de se distraire. Cette catégorie de personne recherche plutôt des jeux offrant une distraction instantanée.

¹¹ <http://www.qctop.com/actualites/wii-1389.htm>

¹² http://srv-img.masson.fr/mb/newsletter/psy6/articles/art_npg/npg-207972.pdf

¹³ http://www.infosolutionsgroup.com/pdfs/video_games_encouraged.pdf

En revanche, la tranche d'âge des 50 ans et plus, les seniors, a beaucoup plus de temps à consacrer aux jeux. Leur intérêt est plutôt tourné vers les activités calmes, activités cérébrales ou physiques¹⁴.

On peut organiser ces jeux en différentes thématiques.

JEUX D'ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAUX

Ces jeux sont appréciés des joueurs âgés car ils leur permettent de stimuler la mémoire et les réflexes de façon ludique et simple à travers des exercices

La réaction du directeur d'une maison de retraite où les jeux vidéo ont été mis en place face au jeu du Dr Kawashima, qui permet à ses résidents de faire travailler leurs méninges :

« À travers une inscription individuelle ou par équipe et des exercices dans les domaines de la mémoire, de l'analyse, des mathématiques, de l'identification, le poids du cerveau est calculé. Les progrès sont possibles, et l'évolution de chacun est enregistrée de façon nominative, ce qui permet de valoriser les améliorations liées à l'apprentissage »¹⁵.

Nous devons être vigilants face aux données que présentent ce type de jeux à ses utilisateurs : le poids du cerveau est une indication fantaisiste, le jeu n'ayant pas les moyens de l'évaluer correctement. Certes, des corrélations entre QI et poids du cerveau ont été observées¹⁶ mais ces résultats expliquent aussi qu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le poids du cerveau à partir des résultats à un test d'intelligence.

On peut distinguer différentes formes de jeux d'entraînement cérébraux :

¹⁴ <http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00009709/quel-type-de-joueur-etes-vous-les-joueurs-en-fonction-de-l-age-2-2-010.htm>

¹⁵ <http://ma-maison-retraite.com/non-classes/wii-quand-la-console-nintendo-entre-dans-une-maison-de-retraite-95>

¹⁶ <http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/Brain%20Size%20and%20Cognitive%20Ability.pdf>

ENTRAÎNEMENT DE LA MÉMOIRE ET DE LOGIQUE

L'un des objectifs de ce type de jeu est d'exercer la mémoire, la logique, entraîner la concentration et tester la vivacité d'esprit à travers différentes catégories de jeux : logique visuelle, logique cognitive, mémoire, etc.

FIGURE 4 : L'ENTRAINEUR CÉRÉBRAL - LA GYM DES NEURONES
(mindscape.com)

JEUX DE CALCUL MENTAL

D'après une étude américaine menée de 1998 à 2004, on a pu constater que certains exercices mentaux auraient des effets bénéfiques à long terme sur les capacités cognitives et fonctionnelles des personnes âgées¹⁷.

L'étude a été menée sur une population âgée de 65 à 95 ans, qui ont participé à des épreuves et tests faisant appel à des fonctions cognitives spécifiques. Suite à cela, certaines personnes âgées ont rapporté avoir moins de difficultés à faire un calcul mental¹⁸.

FIGURE 5 : MÉTHODES DE CALCUL MENTAL
(amazon.fr)

¹⁷ <http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2007011299&xtor=EPR-2>

¹⁸ passeportsante.net citant WillisSL, TennstedtSL, et al.

ENTRAÎNEMENT DES YEUX

C'est un type de jeu un peu différent des autres cités ci-dessus. Les jeux d'entraînement des yeux ne permettent pas d'améliorer la vue mais plutôt, selon le propos marketing, de les exercer et même les reposer. C'est le cas par exemple avec le jeu « Gym des Yeux » dont l'objectif est d'améliorer les aptitudes en cinq catégories :

- Acuité visuelle dynamique
- Vision instantanée
- Mouvements oculaires
- Vision périphérique
- Coordination visuo-manuelle

Le travail des capacités visuelles se fait avec des petits exercices sous forme de mini-jeux, par exemple travailler la capacité à visualiser des éléments en bordure du champ de vision, déplacer très vite le regard d'un objet à l'autre, à vite distinguer certaines choses parmi plein d'autres. L'entraînement a été pensé pour aider les personnes dans la vie de tous les jours, pour certaines tâches, par exemple une meilleure vision pour la conduite, meilleure appréhension des obstacles...¹⁹.

Le propos de ces jeux apparaît louable ils pourraient s'avérer en réalité inefficace. Nous détaillerons davantage cette analyse critique dans la partie « 5.3 Critique de l'existant ».

FIGURE 6 : GYM DES YEUX, L'ÂGE PRÉSENTÉ NE CORRESPOND QUE RAREMENT À L'ÂGE DU JOUEUR. QU'EN PENSERAIENT LES JEUNES JOUEURS DÉFICIENTS VISUELS ?
(generation-nt.com)

¹⁹ <http://www.jeuxactu.com/art-26942-10-gym-des-yeux-exercer-et-relaxer-vos-yeux.html>

Certains jeux allient ces différentes formes d'entraînement au sein d'un jeu unique.
Exemple : le Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima.

FIGURE 7 : PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL AVANCÉ DU DR KAWASHIMA, L'ÂGE INDICATIF DU CERVEAU CORRESPOND RAREMENT À L'ÂGE DU JOUEUR
(jeuxvideo.com)

JEUX D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

Ces jeux permettent avec des exercices ludiques, expliqués pas à pas à l'écran ou à travers des jeux de sport (ex : tennis, bowling, boxe...) de maintenir une forme physique, ce qui est bien sûr bénéfique à la santé des personnes âgées qui n'ont pas forcément l'occasion de faire de l'exercice physique.

D'après l'OMS, avoir une activité physique régulière est important pour une personne âgée car cela peut avoir des effets bénéfiques chez les personnes âgées souffrant de maladies non transmissibles (exemple : maladies cardiovasculaires, ostéoporose...)²⁰.

Il faut aussi noter que l'on peut profiter des bienfaits d'une activité physique même si l'on ne commence à la pratiquer de manière régulière que tardivement.

Tout laisse à penser qu'une activité physique régulière peut améliorer, chez les personnes âgées²⁰:

- l'équilibre
- la force
- la coordination et la motricité

²⁰ http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/fr/index.html

- la souplesse
- l'endurance.

Prenons l'exemple du jeu Wii Fit, jeu de la console Nintendo Wii. Ce jeu propose plus de 40 exercices visant à améliorer l'équilibre et la posture, à modifier son indice de masse corporelle ou tout simplement à la détente. Wii Fit est divisé en quatre grands types d'entraînements²¹ :

- Exercices de gym
- Postures de Yoga
- Jeux d'équilibre
- Aérobique.

Les minis jeux vont de l'exercice de stepper au snowboard en passant par la boxe en rythme ou le jogging.

FIGURE 8 : WII FIT
(blog.capretraite.fr)

FIGURE 9 : EXEMPLES DE JEUX : AÉROBIQUE, ÉQUILIBRE (FOOT, SKI), GYM (STEPPER)

(gamekult.com)

²¹ http://www.nintendo.fr/NOE/fr_FR/games/wii/wii_fit_2841.html

JEUX DE CUISINE

FIGURE 10 : LEÇONS DE
CUISINE
(jeuxvideo.com)

Ce sont des jeux sans vraiment être des jeux. Ces jeux permettent d'apprendre à cuisiner de façon ludique. Les étapes sont expliquées pas à pas. C'est un jeu qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours, qui est plus vu comme un outil d'aide à la vie quotidienne que comme un jeu.

Une bonne alimentation pour les personnes âgées est très importante car elle peut influencer la façon de vieillir. La bonne alimentation va permettre de ralentir le vieillissement naturel, de retarder l'apparition de certaines maladies liées à l'âge, et donc de vieillir en ayant une bonne qualité de vie²².

Il existe aujourd'hui des jeux de cuisine proposant des recettes en fonction des pays, à basse calories, etc. Cependant il n'en existe pas dédié aux personnes âgées, ce qui pourrait être intéressant et utile pour elles. Notamment pour les aider à réguler leur consommation alimentaire et proposer des recettes adaptées à leurs besoins nutritifs²³.

JEUX DE RÉFLEXION ET D'ÉNIGMES

Sur le même principe que les jeux d'entraînement cérébraux, ce type de jeu permet au joueur âgé de stimuler sa mémoire et les réflexes à travers des réflexions sur des énigmes, sur un fond d'enquête policière ou autre.

FIGURE 11 : PROFESSEUR LAYTON
(jeuxvideo.com)

²² http://www.alimentation-et-sante.com/personne_agee.php

²³ <http://www.cerin.org/upload/043C7A8DB436A04313D621A2166E21C3/Personne%20agee.pdf>

JEUX DE TOURISME VIRTUEL

C'est un type de jeu qui pourrait être intéressant pour les personnes âgées qui n'ont plus la mobilité nécessaire pour se déplacer. Cela leur permettrait, toujours de façon ludique, de voyager sans avoir à se déplacer et ainsi découvrir des pays inconnus ou revivre des voyages.

Je développerai davantage ce thème dans la partie « 6.3. Description détaillée de la solution choisie ».

JEUX DE RÉUSSITES

Les jeux de réussites, aussi appelé « jeux de patience » sont définis par un « *amusement qui consiste à rassembler et à mettre en ordre les pièces découpées d'une mosaïque représentant divers objets, tels, par exemple, qu'une carte de géographie, une estampe à plusieurs figures, etc* »²⁴.

Ce type de jeu est assez populaire et utilisé chez les personnes âgées.

De nombreuses sortes de jeux de réussites existent, les plus connus sont le Solitaire et FreeCell.

FIGURE 12 : À GAUCHE, JEU DE CARTES DU SOLITAIRE ET À DROITE JEU DE CARTES DU FREECELL
(jeuxdesolitaire.net)
(cs.nyu.edu)

²⁴ <http://dictionnaire.sensagent.com/patience/fr-fr/>

5.1.5 LES CONSOLES

Il existe aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo, de nombreuses consoles. Cependant certaines semblent mieux adaptées aux seniors, que d'autres.

WII

La Wii est, aujourd'hui, je pense, la console la mieux adaptée aux personnes âgées.

On peut aussi noter que c'est, jusqu'à présent la seule console présente dans les maisons de retraites ou autres institutions pour personnes âgées.

FIGURE 13 : WII
(ubergizmo.com)

Une maison de retraite située dans l'Hérault a installé la console dans son établissement. L'expérience semble être un succès¹⁶.

Michel Aimonetti, directeur de l'établissement affirme : « *La technologie de la console sans fil Wii est très avantageuse pour les personnes âgées et/ou handicapées, car la manette de jeu enregistre le mouvement quelle que soit son ampleur et la force déployée, ce qui rend le jeu accessible aussi bien à une personne en fauteuil roulant qu'à un rugbyman de l'équipe du Tonga (que nous avons accueilli et fait jouer lors de la coupe du monde !)* ».

« *Ils permettent sans trop de difficultés de travailler la coordination des mouvements et la synchronisation avec l'image sur l'écran. Tout n'est pas encore gagné et l'apprentissage est laborieux mais la curiosité et l'intérêt ne manquent pas ! ...* ».

NINTENDO DS XL

Nintendo a prévu de lancer une nouvelle génération de sa console DSi, la Nintendo DSi XL. C'est une console surprenante car les constructeurs cherchent aujourd'hui à avoir des consoles de plus en plus petites alors que cette nouvelle console se veut plus grande et rappelle la première génération de DS.

L'un des objectifs de cette nouvelle console est de séduire une nouvelle catégorie de joueurs : les seniors, comme le montre une de leurs publicités²⁵. En effet, en comparaison à la Nintendo DSi, elle est plus adaptée aux difficultés des personnes âgées avec un gros stylet, ses deux titres de la gamme Entraînement cérébral inclus par défaut et sa prise en main plus aisée. De plus, la lisibilité de l'écran se veut meilleure sur cette nouvelle console²⁶.

FIGURE 14 : DSI CLASSIQUE À GAUCHE, DSI XL À DROITE
(console-life.com)

5.1.6 LES PROPOS MARKETING

La société Nintendo a mis en place en 2005 une gamme de jeux vidéo appelée « **Touch! Generation** » dans le but de répondre aux attentes du grand public et ainsi attirer les non-joueurs ou joueurs occasionnels, mais aussi le public féminin. La population concernée par ce mémoire fait partie de cette population.

Ce qui est aussi intéressant de noter est que la plupart des jeux rentrant dans le type de jeux cités au dessus font partie de la gamme « **Touch! Generation** ».

FIGURE 15 : LOGO "TOUCH ! GÉNÉRATION" DE NINTENDO
(all-nintendo.com)

²⁵ <http://blog.lefigaro.fr/technotes/2009/11/a-quoi-sert-la-nouvelle-dsi-xl.html>

²⁶ <http://www.nintendo-difference.com/news18906-dsi-xl-ou-le-jeu-video-pour-les-seniors.htm>

5.2 CRITIQUE DE L'EXISTANT

Une infirmière de l'établissement AREPA (maison de retraite) que j'ai interrogée m'a donné son avis sur les aspects bénéfiques des jeux vidéo sur les personnes âgées, ils peuvent tous être bénéfiques en fonction des différents souhaits :

« Tous les types de jeux peuvent être bénéfiques aux personnes âgées, en fonction des souhaits : purement ludique ou mnésique, physique. ».

L'usage d'un jeu pourrait dépendre des réponses obtenues à des tests d'aptitudes sous la supervision d'un médecin, afin de s'assurer que l'effort à accomplir corresponde bien à ses capacités.

5.2.1 LES ENJEUX MARKETING

À la télé ou dans les journaux, magazines et autres, on voit de plus en plus de publicités pour des jeux et/ou consoles vidéo mettant en scène une population de joueurs vieillissante, exemples chez Nintendo :

FIGURE 16 : PUBLICITÉ WII AVEC DES PERSONNES ÂGÉES
(qctop.com)

FIGURE 17 : NICOLE KIDMAN - PUB NINTENDO DS
(blogs.allocine.fr)

FIGURE 18 : PUBLICITÉ NINTENDO DS, UNE CONSOLE MULTI GÉNÉRATION
(blog.lefigaro.fr)

Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, à ma connaissance Nintendo est le seul acteur à réellement mettre en avant cette nouvelle catégorie de joueurs.

La tendance actuelle en matière de jeux vidéo est les jeux de type entraînement cérébral ou physique ou encore les jeux collaboratifs, à jouer en groupe, cela dans le but de séduire les moins jeunes. Il y a eu une « explosion » de ces types de jeux ces dernières années, notamment avec le « Touch ! Generation » de Nintendo. On peut citer entre autres, les plus populaires : « Le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima », « Cérébrale Academie », « Professeur Layton », « Brain Academy », « Wii Fit », « Wii Sports », etc.

Cependant tous ces jeux que l'on connaît aujourd'hui ne prennent pas réellement en compte les besoins et capacités de cette nouvelle population de joueurs, restants encore inaccessibles pour une certaine catégorie de personnes âgées à cause de problèmes liés à l'âge.

5.2.2 PROBLÈMES COGNITIFS

Les jeux d'entraînement cérébraux aident certainement à stimuler et peut-être améliorer les capacités cognitives des personnes âgées, en bonne santé il faut préciser. Par contre si on prend une personne âgée souffrant de la maladie d'Alzheimer dont les principaux symptômes²⁷ sont la perte de mémoire, désorientation dans l'espace et dans le temps, difficultés face aux notions abstraites, et bien d'autres, les jeux vidéo n'auront aujourd'hui aucun effet bénéfique sur leur état de santé. De plus une étude menée par des médecins de Liège a démontré que les jeux vidéo de type entraînement cérébral ou physique n'ont aucune efficacité pour les personnes souffrant d'Alzheimer²⁸.

Les jeux aujourd'hui commercialisés et qui ont fait l'objet de tests ne sont ni accessibles ni bénéfiques à cette catégorie de personne.

Cependant, il est à noter que des jeux spécialement dédiés aux personnes âgées et à leurs problèmes spécifiques commencent lentement à se développer, tels que

²⁷ http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/alzheimer/sa_4579_signes_precurseurs.htm

²⁸ http://www.interaction-healthcare.com/upload/medias/jeux_video.pdf

« MindFit », un programme permettant d'entraîner des capacités cognitives des seniors²⁹.

FIGURE 19 : ÉCRAN D'EXERCICE DU JEU « MINDFIT »
(gadgetspeak.com)

Je n'ai cependant pas trouvé d'avis d'experts indépendants permettant de dire si ce type de logiciel apporte des effets positifs.

5.2.3 PROBLÈMES MOTEURS

On peut dire que les jeux d'entraînement physique sont assez bien adaptés pour des personnes âgées en bonne santé, valides ou en fauteuil roulant.

À l'inverse, pour des personnes âgées souffrant de maladies telles que Parkinson par exemple, ce type de jeu n'est pas bien adapté. En effet, la maladie de Parkinson cause des troubles essentiellement moteurs, qui se manifestent par des tremblements des membres au repos, une rigidité musculaire, la bradykinésie (lenteur des mouvements volontaires) / akinésie (incapacité totale à réaliser un mouvement)...³⁰ Une personne souffrant de cette maladie aura donc des difficultés d'accessibilité aux jeux vidéo car il lui sera difficile d'appuyer sur les touches d'une manette à cause des tremblements.

²⁹ http://www.diabolik.fr/html/Diab_Neurocap/Dossier.pdf

³⁰ http://www.reseauparkinson-sudest.org/maladie_parkinson/signes.htm

À noter cependant que les traitements actuels permettent de soulager efficacement les symptômes. Ces problèmes d'accessibilité sont désormais moins problématiques que par le passé.

FIGURE 20 : DES PROBLÈMES MOTEURS PEUVENT POSER DES PROBLÈMES POUR TENIR CORRECTEMENT UNE MANETTE DE JEU
(smart-http.com)

Dans le même registre, les personnes âgées souffrant de douleurs articulaires telles que l'arthrose ou l'arthrite auront les mêmes problèmes d'accessibilité aux jeux vidéo que les malades de Parkinson.

D'autre part, l'enquête que j'ai menée dans le cadre de ce mémoire m'a permis de recueillir des informations complémentaires de professionnels concernant l'inaccessibilité des personnes âgées aux jeux vidéo, liée aux problèmes moteurs.

Mlle MICHEL, infirmière coordonnatrice à sein de la maison de retraite les Jardins de Cybèle m'a fourni ces réponses concernant l'adaptabilité et les effets bénéfiques des jeux vidéos :

« Les jeux physiques de type gym douce sont adaptés pour les personnes âgées. Par contre la Wii Fit, les exercices sur plateaux sont plutôt un danger pour eux car le risque de chute est énorme lié à la fonte musculaire due au vieillissement et également à cause de perte de l'équilibre. »

Ce témoignage concorde avec le second avis que j'ai recueilli d'une infirmière de la maison de retraite AREPA. Pour la question sur les risques des jeux vidéos sur les personnes âgées, j'ai obtenu la réponse suivante : *« Risques physiques si l'activité n'est pas encadrée suffisamment »*.

De plus, Mlle MICHEL pense aussi que les jeux vidéos n'ont pas de réels effets bénéfiques sur les personnes âgées : « *Je ne pense pas qu'il y ait des effets bénéfiques sur leur forme physique (attention nous avons des personnes entre 85 et 99 ans), mais cela permettrait de garder leurs masses et leurs forces musculaires.* ».

Cependant, au cours de mes interviews je n'ai pas eu l'occasion de recueillir des avis de médecins car ils n'ont pas pris ou eu le temps de répondre à mon questionnaire pour confirmer l'avis cité ci-dessus.

5.2.4 PROBLÈMES DE VISION

FIGURE 21 : EXEMPLE DE TEXTE TROP PETIT AVEC LE JEU « PHOENIX WRIGHT » (gamekult.com)

Les jeux d'entraînement de la vue ont une bonne intention, les constructeurs disent de ce type de jeu qu'il est fait pour exercer et reposer les yeux et même en améliorer les aptitudes.

Cependant il ne convient pas à tout le monde, les personnes âgées à la vue déclinante par exemple, auront certainement des problèmes d'accessibilité. De plus, ce type de jeu se jouant sur la console Nintendo DS, l'écran, trop petit, ne leur permet pas d'utiliser le jeu correctement.

On peut aussi rajouter à cela le risque de dérive basée sur une mauvaise interprétation de l'objectif du jeu. Des personnes pourraient penser que ce type de jeu peut les aider à améliorer la vue. Or l'objectif du jeu est d'améliorer les aptitudes

visuelles en les stimulants, ce qui ne correspond pas à améliorer la vue, loin de là. Cela correspond à améliorer les aptitudes pour la conduite par exemple²⁰. Cependant le risque de confusion est fort.

L'avis de Jean-François GIRMENS, ophtalmologiste est que ce type de jeu est inefficace. Bien qu'il affirme que certains types de jeux peuvent avoir des effets bénéfiques sur la

vision, par exemple des jeux d'actions, aux graphismes complexes peuvent permettre de développer certaines performances visuelles, les jeux d'entraînements des yeux en revanche ne sont pas de grand intérêt³¹.

Le jeu « Gym des Yeux » a été créé sous la supervision du Dr Hisao Ishigaki, éminent spécialiste dans le domaine du « sports vision » et de l'optométrie sportive à l'Institut de Technologie d'Aichi au Japon³².

En se référant à l'article de Jean-François GIRMENS, on peut se rendre compte que le Dr. Ishigaki a fait de nombreux travaux et on retrouve sur le web des références sur les sujets en question dont il est l'auteur, mais aucune n'évalue le type d'exercices proposés par Nintendo²⁰.

De plus, le Professeur Alain Péchereau affirme que « *de tels exercices exécutés par des personnes atteintes de certaines pathologies (strabisme, nystagmus, etc.) pourraient se révéler dangereux, en permettant la prise de conscience de phénomènes jusque-là inconscients.* »²⁰.

5.2.5 PROBLÈMES D'AUDITION

De nombreux jeux reposent sur l'utilisation de signaux sonores ou de voix enregistrées pour guider l'interaction. Pour citer un exemple, il y a le jeu « Rythm Paradise ».

Le site web kotaku.com³³ présente un article qui recueille le témoignage d'un jeune mal entendant. Même si le joueur est jeune, le handicap reste similaire pour les personnes âgées.

Dans cet article, le jeu homme explique qu'auparavant les jeux (au début des jeux vidéo) n'étaient pas trop complexes, ce qui rendait l'accessibilité aux jeux relativement simple. Aujourd'hui, les jeux sont de plus en plus complexes, et jouer à des jeux peut générer de la frustration car le joueur voit mais n'entend pas ce qui se passe. Les images

³¹ <http://oph.girmens.fr/2007/12/22/offrir-gym-des-yeux-a-noel/>

³² http://afjv.com/press0710/071022_gym_des_yeux_nintendo_ds.htm

³³ <http://kotaku.com/gaming/if-dvd-movies-got-em%27%2lo7%27/deaf-gamer-subtitle-please-255742.php>

n'apportent pas forcément toutes les informations nécessaires. En l'occurrence il donne aussi l'exemple d'un jeu qui se joue dans un univers assez sombre et où des instructions sont données oralement, ce qui rend la compréhension difficile pour une personne mal entendante.

Dans certains jeux, les signaux sonores sont accompagnés d'une retranscription textuelle, mais beaucoup trop petite cependant pour des personnes mal voyantes.

Par conséquent, les personnes souffrant de problèmes d'audition auront des difficultés d'accessibilité à ce type de jeu.

5.2.6 PROBLÈMES DE SOCIALISATION

FIGURE 22 : LES JEUX VIDÉO NE DOIVENT PAS ISOLER LES PERSONNES ÂGÉES, AU CONTRAIRE IL FAUT QU'ILS LES AIDENT À SE SOCIALISER
(gamekult.com)

Nous avons vu que les jeux vidéo peuvent avoir des effets bénéfiques sur la vie sociale des personnes âgées.

Cependant, il ne faudrait pas que cela se transforme en effet pervers, en les isolant de l'environnement extérieur, ce n'est pas le but.

De plus on pourrait supposer que les personnes moins adeptes aux jeux vidéos pourraient se retrouver isolées des autres.

Les jeux doivent au contraire servir d'outil pour permettre de meilleurs échanges avec l'entourage, en partageant des expériences similaires.

5.2.7 PROBLÈMES CARDIAQUES

Le jeu vidéo ne doit pas générer de stress chez le public âgé.

En référence au questionnaire présenté en annexe, et à la question de savoir si les jeux vidéo peuvent poser des problèmes pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, Mlle MICHEL, infirmière (maison de retraite des Jardins de Cybèle) a affirmé que le jeu n'a pas de raison de poser de problèmes, dans une certaine limite cependant. Il faut que le jeu soit adapté à la pathologie de la personne âgée qui l'utilise :

« Non si le jeu est adapté par rapport à la pathologie, c'est le rôle des équipes soignantes, pas de jeux trop violent, émotif ».

De plus, avec cette réponse on peut dire que les jeux destinés aux personnes âgées ne doivent pas être trop violents ou émotifs, ce qui est potentiellement source de stress et qui, par conséquent pourrait être dangereux pour des personnes fragiles sur le plan cardiaque.

FIGURE 23 : LES JEUX NE DOIVENT PAS ÊTRE VIOLENTS POUR NE PAS GÉNÉRER DE STRESS

(media.melty.fr)

6. DESCRIPTION DES AMÉLIORATION

6.1 AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES

Il existe plusieurs pistes d'améliorations souhaitables en matière de jeux vidéo pour les personnes âgées.

6.1.1 RECOMMANDATIONS DE DESIGN

Une des premières choses à laquelle on peut penser en matière d'amélioration des jeux vidéo est d'adapter le design aux besoins des personnes âgées.

J'ai trouvé un article présentant de nombreuses recommandations de design³⁴, très intéressantes et adaptées à un public âgé.

On peut classer ces recommandations selon différents types de problèmes liés à l'âge, et que j'ai déjà abordés dans la partie « critique de l'existant ».

PROBLÈMES DE VISION

Tout d'abord concernant le problème de vue et de réactivité, certaines personnes peuvent ne pas trouver de plaisir dans le jeu vidéo à cause de la taille des objets affichés à l'écran ou encore des mouvements ou des temps de réaction rapides demandés par certains jeux³³.

Les problèmes de vision peuvent rendre plus difficile, pour les personnes âgées de percevoir de petits éléments sur un écran (ex : des soldats dans un jeu de type stratégie), ou encore de lire des instructions, ou pour localiser des informations sur un écran.

³⁴ <http://www.nus.edu.sg/nec/InnoAge/documents/Digital%20Game%20Design%20for%20Elderly.pdf>

Par conséquent, les recommandations concernant les problèmes de vision pourraient être d'offrir la possibilité à l'utilisateur de modifier la police, la couleur, la taille et le réglage du contraste³³. Aussi, la possibilité de redimensionner les fenêtres, le taux de défilement et de zoom est recommandée³³.

De plus, à tout moment, l'utilisateur devrait être en mesure d'annuler directement les modifications faites, et ceci par le biais d'un seul clic³³.

Une autre solution consisterait à écrire les informations en grande taille directement, afin d'éviter de perdre l'utilisateur dans les réglages et de rendre le temps de développement du jeu plus rapide.

PROBLÈMES DE SOCIALISATION

FIGURE 24 : DES PERSONNES ÂGÉES S'INTÉRESSANT
AUX ORDINATEURS
(ps76.fr)

Le second point porte sur l'aspect social. Je pense que les seniors ne sont pas intéressés par les technologies qui prennent le dessus sur le contact physique. Ils sont cependant intéressés par les technologies qui leur permettraient de se mettre en relation avec d'autres personnes ayant des points d'intérêts en commun, ou encore pour les personnes invalides, une aide qui leur permettrait de rester en contact avec leur entourage ou pour tout simplement ne pas être isolé du monde extérieur, leur serait très bénéfique³³.

PROBLÈMES D'AUDITION

En matière d'audition, il est recommandé de fournir des informations redondantes dans les jeux vidéo par de multiples moyens.

En termes plus clairs, pour un jeu utilisant des effets sonores pour transmettre des informations importantes (un mouvement non autorisé dans un jeu par exemple), un retour par vibrations de la manette de jeu ou un retour de force du joystick pourraient être utiles³³. Cela en complément de l'effet sonore bien évidemment.

De plus, concernant les jeux sociaux en réseau, il devrait y avoir la possibilité de communiquer à la fois de façon vocale (avec des casques audio) et par messages écrits (au clavier)³³.

PROBLÈMES MOTEURS

La nature et les causes des déficiences motrices des personnes âgées sont diverses. Généralement, les problèmes qui résultent de ces déficiences sont des temps de réponse plus lents, une baisse de la capacité de maintenir des mouvements continus, des perturbations dans la coordination et l'équilibre et une perte de souplesse.

À cause de ces problèmes, il pourrait devenir difficile, voir même être un challenge pour la personne âgée d'être stable avec la souris, ou tout autre dispositif de contrôle.

Les petits éléments et en mouvement sur l'écran sont connus pour être difficile pour les personnes âgées et devraient, par conséquent être évités³³.

PROBLÈMES COGNITIFS

Les problèmes cognitifs liés à l'âge comprennent les processus d'attention, entre autres la mémoire de travail, le discours de compréhension, la résolution de problèmes et de raisonnement, et l'encodage de la mémoire et de la récupération.

Par conséquent, des tâches informatiques, par exemple se rappeler des informations d'un écran à un autre pourrait être difficile en raison de limites de l'attention et de la mémoire de travail.

Concernant les recommandations de design, l'accent doit être mis sur la simplicité et l'intuitivité³³, gardant ainsi la charge sur la mémoire et le traitement cognitif au minimum.

6.1.2 COLLABORATION AVEC DES SPÉCIALISTES

Tel que l'on a pu le voir précédemment dans ce mémoire, les jeux qui sont aujourd'hui disponibles ne sont pas forcément adaptés aux besoins et problèmes des personnes âgées.

Les constructeurs essaient de faire de leur mieux pour satisfaire les besoins de cette population de joueurs, mais ne sont aujourd'hui toujours pas très accessibles ni adaptés.

Il serait donc utile de faire appel à des corps interdisciplinaires faisant appel à des spécialistes pour l'élaboration des jeux.

FIGURE 25 : UNE ÉQUIPE MÉDICALE AIDERAIT À ÉLABORER DES JEUX MIEUX ADAPTÉS AUX HANDICAPS
(fr.fc2m.com)

6.1.3 PRIX

Les personnes âgées n'ont pas forcément une grande retraite, elles n'auront donc sûrement pas les moyens de s'offrir des jeux vidéo aux prix qu'on connaît aujourd'hui. Il faut compter de 20 à 50€ pour un jeu, parfois même plus.

Les jeux devraient donc être gratuits ou peu chers pour pouvoir être accessible aux seniors.

De plus, on peut aussi noter qu'un grand nombre de jeux de qualité et gratuits se trouvent sur internet. Nous pouvons imaginer trouver prochainement des jeux gratuits spécialement adaptés aux problèmes des personnes âgées.

6.1.4 CONFIGURATION

FIGURE 26 : LES CONFIGURATIONS INFORMATIQUES À CONSIDÉRER DOIVENT ENGLOBER LES MACHINES QUASI OBSOLÈTES (blog-city.info)

Cette recommandation rejoint l'idée précédente.

Les personnes âgées n'ayant pas forcément une grande retraite, on peut supposer qu'elles ne doivent sûrement pas avoir des ordinateurs très performants et donc assez vieux.

De cette supposition, on pourrait recommander que les jeux doivent pouvoir être fonctionnels sur des vieux ordinateurs afin d'être accessibles par les personnes âgées.

6.1.5 AMÉLIORATION DES JEUX

Il est aussi possible d'améliorer des jeux existants afin de les rendre plus accessibles.

Nous allons prendre l'exemple des jeux de plates-formes.

Les jeux de plates-formes présentent généralement un objectif simple nécessitant l'accomplissement de plusieurs niveaux de jeu et qui sont tous constitués de pièges et d'éléments offensifs (ennemis / monstres principalement).

On peut citer comme jeux de plateforme très connus Mario Bros, Sonic...

FIGURE 27 : LE JEU MARIO BROS
(over-blog.com)

FIGURE 28 : LE JEU SONIC
(blogspot.com)

En référence aux recommandations de designs présentés dans la partie 6.1.1, les jeux ne doivent pas générer de stress, la simplicité et l'intuitivité doivent être mis en avant pour faire face aux problèmes cognitifs. De plus le joueur ne doit pas s'ennuyer durant la partie de jeu.

Par conséquent, les améliorations à apporter aux jeux de plates-formes afin qu'ils deviennent accessibles aux personnes âgées seraient :

- Éviter les situations de « game over » pour ne pas défavoriser les personnes les moins à l'aise.
- Pas d'ennemis ou alors des ennemis pour lesquels la fuite est possible ou la confrontation évitable pour éviter de créer du stress pour le joueur.

- Éviter les niveaux trop linéaires pour ne pas rendre un passage difficile infranchissable. La structure du jeu serait plutôt ouverte en permettant une libre exploration.
- Le plaisir devrait provenir de la contemplation plutôt que de l'action frénétique.
- Les temps d'inaction doivent être intéressants : l'avatar regarde autour de lui, la météo évolue. L'avatar pourrait se mettre à bouger seul au bout d'un moment (sans forcément rapprocher le joueur de la fin du jeu).
- Les phases de plate forme constituent des raccourcis et non des passages obligatoires.

6.2 SOLUTIONS POSSIBLES ET CHOIX

D'après les enquêtes que j'ai réalisées dans le cadre de ce mémoire, j'ai pu recueillir des informations intéressantes concernant des solutions possibles en matière de jeux vidéo pour les personnes âgées.

Dans l'une des interviews, Mlle MICHEL, infirmière coordinatrice à la maison de retraite du Jardin Cybèle m'a donné quelques propositions de jeux pouvant être mieux adaptés et accessibles aux personnes âgées :

« Pour les jeux de mémoire peut être des thèmes sur l'histoire, les objets, les chansons... des années 1920-1960.

Pour les jeux physiques, avoir des exercices adaptés à leurs âges et peut-être aussi présentés dans le jeu par une personne d'un certain âge.

Pour les chants, style karaoké des écritures plus grosses ».

Je pense que ces propositions sont intéressantes car elles répondent assez bien aux besoins des personnes âgées en termes d'adaptabilité. De plus un univers de jeu qui leur est plus familier les intéressera davantage, l'immersion dans le jeu et l'intérêt porté seront plus forts.

D'autre part, d'après des réflexions personnelles, j'ai fait une sélection de solutions possibles et qui me semblent réalistes. J'ai divisé ces solutions en différentes catégories.

6.2.1 JEU DE SIMULATION

FIGURE 29 : LES SIMS, JEU DE SIMULATION DE VIE

(img139.imageshack.us)

Face au handicap cognitif des personnes âgées, un jeu qui démarre automatiquement pourrait faciliter la prise en main du jeu.

En effet, dans les jeux qui existent aujourd'hui il y a généralement un menu en page d'accueil avec diverses options disponibles. C'est quelque chose qui pourrait rebuter les personnes âgées à jouer, du à la compréhension ou dans notre cas à l'incompréhension de ce menu. Nous avons vu dans la partie recommandation que par rapport

aux problèmes cognitifs, le jeu se doit d'être simple et intuitif.

Pour susciter l'intérêt des seniors, il pourrait s'agir d'un jeu basé sur les habitudes de vie de la personne.

Pour répondre aux recommandations des problèmes cognitifs, ce sera un jeu où il n'y aura pas de « game over », mais la possibilité d'aller le plus loin possible dans le jeu pour conserver un challenge.

Ça pourrait être un jeu d'exploration où l'avatar doit faire ses courses, le but serait de tenir quelque temps avec un budget correspondant à une retraite très limitée.

C'est un jeu où le degré d'immersion pour la personne âgée pourrait être assez fort car c'est quelque chose qui le concerne directement.

« Home Sweet Home » est un jeu que j'ai trouvé sur internet, dont le but est de construire et décorer sa maison avec un budget limité. Le principe de jeu rejoint l'idée de cette solution.

FIGURE 30 : DIFFÉRENTS ÉCRANS DU JEU « HOME SWEET HOME »
(jeuxvideopc.com)

6.2.2 JEU COOPÉRATIF

FIGURE 31 : JEU « TOUR
INFERNALE »
(natiloo.com)

Pour lutter contre l'isolement social, une solution possible serait un jeu coopératif où les personnes doivent construire une œuvre commune.

Quatre personnes pourraient jouer simultanément, plus en considérant des mécanismes de tour par tour. En référence à la partie recommandation, ce jeu permettrait aux personnes âgées de rester en contact avec le monde extérieur grâce à la possibilité de jouer avec d'autres personnes, ce qui permet de faire des échanges et

maintenir des relations sociales.

Il s'agirait par exemple de construire une haute tour et de la rendre résistante aux intempéries (tremblement de terre, tsunami, pluie de ptérodactyles...).

Pour permettre une adaptabilité face aux problèmes moteurs, le maniement pourrait être simplifié : un stick, un bouton, rien de plus. On pointe l'élément sur lequel interagir et on choisit l'option sur un menu contextuel.

FIGURE 32 : JOYSTICK DE CONTRÔLE
DU JEU
(wikimedia.org)

6.2.3 TOURISME VIRTUEL

D'un point de vue personnel, je pense que les jeux de tourisme virtuel peuvent être un type de jeu qui pourrait intéresser les seniors.

Cela permettrait de les faire voyager, découvrir de nouveaux endroits sans qu'ils aient besoin de se déplacer.

Il existe aujourd'hui des applications de tourisme virtuel, Google Map par exemple. Ces applications sont à titre informatif, elles permettent de visualiser des endroits dans le monde entier, mais ne sont pas réellement ludiques et il n'y a pas d'interaction possible.

FIGURE 33 : IMAGE GOOGLE MAP, LE COLISÉE À
ROME
(Google Map)

Pour que les personnes âgées y trouvent un intérêt ludique, il faudrait donc rajouter du challenge, des missions à réaliser par exemple ou encore la possibilité de découvrir l'histoire d'un pays, de lieux, etc. à travers les missions et suivis de quiz...

Cela répondrait aux contraintes d'accessibilité, rendant le jeu accessible à n'importe qui, quelles que soient ses conditions physiques et/ou cognitives. De plus les coûts sont faibles, une simple connexion Internet suffit.

6.2.4 JEU DE « TÉLÉKINÉSIE »

FIGURE 34 : MINDFLEX
(gadgeteer.ca)

Pour répondre au besoin d'accessibilité aux jeux vidéo pour les personnes invalides, souffrantes de problèmes moteurs, paralysés..., personne âgée ou non, il serait possible de mettre en place des jeux vidéo utilisant la technologie du jeu « Mindflex », une sorte de télékinésie.

MindFlex est un jeu qui n'est pas réellement basé sur la télékinésie, mais cela s'en rapproche. C'est un jeu qui fait appel à la force de la concentration pour déplacer une petite balle en mousse à travers des obstacles³⁵. Le principe repose sur la mesure de l'activité électrique du cerveau. La vitesse est contrôlée par le signal, qui augmente avec la concentration du joueur³⁶.

En se basant sur ce même principe, il serait possible de faire des jeux vidéo où les contrôles sont faits grâce à la pensée.

C'est une solution qui n'est pas forcément exportable dans les résidences pour personnes âgées dans un futur proche car c'est une technologie récente et aussi pour des raisons de coûts. Comme c'est une technologie récente, on peut supposer que les coûts qu'elle engendre peuvent être assez élevés, ce qui ne correspond pas à la contrainte de prix par rapport à la retraite perçue par les personnes âgées.

³⁵ <http://www.01net.com/editorial/400587/ces-2009-mindflex-controlez-une-balle-par-la-pensee/>

C'est cependant une solution que je trouve intéressante pour le futur et qui permettrait l'accès aux jeux vidéo à de nombreuses personnes n'y ayant pas accès aujourd'hui.

6.3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION CHOISIE

J'ai choisi de développer dans cette partie la solution du tourisme virtuel car je pense que c'est le jeu qui répond le mieux aux contraintes liées aux personnes âgées ainsi qu'aux recommandations présentées.

6.3.1 CONCEPT

On pourrait prendre comme base Google Map, en fonction Street View. Cette référence, car c'est le plus gros réseau virtuel du monde, sans mécanisme de « game over » désobligeant.

Tel que l'on a vu précédemment, il faut ajouter un aspect ludique pour attirer l'intérêt des personnes âgées.

Pour cela, l'innovation peut consister à imaginer l'incorporation d'une série de challenges pour donner un contexte ludique à l'utilisation de Google View : une succession de rendez-vous, ou bien une recherche de trésor dans une place où les joueurs n'auraient qu'une description vague (une église rouge, une voiture jaune, des pigeons, prêt d'un fleuve avec une statue de lapin, dans la ville de machin...).

Il pourrait aussi y avoir une fonction « éducative » tout en gardant l'aspect ludique. Cette fonction consisterait à intégrer des textes au cours du jeu ou des missions, racontant l'histoire de tel pays, tel lieu...

6.3.2 OPTIONS D'ACCESSIBILITÉ

La partie accessibilité est très importante car c'est elle qui va faire la différence avec les autres jeux aujourd'hui existants.

Les textes intégrés dans le jeu doivent être écrits avec une police assez grosse pour pouvoir être lus par des personnes mal voyantes.

On pourrait aussi rajouter des options pour pallier aux problèmes de vision : la possibilité de modifier la police par la taille et la couleur. Un système de zoom sur une zone de texte serait aussi à intégrer.

Le texte pourrait aussi être lu par une voix, pour avoir deux canaux d'information. Cela permettrait une meilleure accessibilité face aux problèmes de vision et d'audition.

Source : [Google Map](https://www.google.com/maps)

De plus, cette fonction « histoire » pourrait être suivie d'un quiz permettant aux personnes âgées de vérifier qu'elles aient bien retenue une information et cela leur permettrait aussi d'en discuter et partager des informations avec leurs amis, proches... Pour garder un aspect social et rester en contact avec le monde extérieur, répondant aux problèmes de socialisation.

6.3.3 EXEMPLE DE QUÊTE

CONTEXTE

La quête se déroule à Paris.

Le point de départ est la Tour Eiffel.

Le but, dans un premier temps est de se rendre au musée du Louvre et dans un second temps, à l'Arc de Triomphe, deux lieux touristiques de la capitale française.

INDICATIONS

Source : [Google Map](#)

1ER ARRÊT

Notre premier point d'arrêt est le célèbre lieu où se trouve la bien connue Madame Joconde. Pour vous y rendre, il vous faut longer le Quai Branly et suivre la ligne de métro en passant par la station « Invalides ».

Une fois sur le Quai Branly, allez toujours tout droit jusqu'à apercevoir l'Assemblée Nationale sur votre droite. À ce moment-là, il faudra tourner à gauche, prendre le pont face à l'Assemblée Nationale. N'oubliez pas de regarder à droite et à gauche (en changeant votre orientation) pour ne pas passer à côté de certaines indications. Continuez maintenant tout droit et à la fin du pont, il faudra tourner sur votre droite. Continuez toujours tout droit jusqu'à arriver devant 2 portes avec des panneaux de sens interdit devant.

Source : [Google Map](#)

Nous sommes arrivés ! Vous avez maintenant le temps de faire une pause et visiter le musée, y découvrir son histoire, avant de repartir vers notre seconde destination.

Source : [Google Map](#)

2ÈME ARRÊT

À partir du musée du Louvre, prenez la porte à l'opposée par laquelle vous êtes arrivé, allez dans le sens inverse des bus. Une fois arrivé dans la rue principale, tournez sur votre gauche et allez jusqu'à la place de la Concorde. Lorsque vous y êtes, tournez, regardez à droite, à gauche et cherchez la grande avenue des Champs Elysées. Il faut maintenant remonter cette avenue, et nous sommes arrivés à destination !

Source : [Google Map](#)

Ici, la quête nous permet de visiter une petite partie de la capitale française. On pourrait aussi avoir la possibilité de visiter les autres grandes capitales ou villes du monde.

INTERACTIONS

Une fois que le joueur est arrivé au premier point d'arrêt, il a le choix de faire une pause ici ou alors d'avancer dans la quête. En marquant une pause, il a alors la possibilité de découvrir l'histoire du lieu ainsi que de le visiter, en cliquant sur des éléments interactifs.

Source : [Google Map](https://www.google.com/maps)

Dans notre exemple de quête, nous sommes au musée du Louvre. En cliquant sur la pyramide du musée, il accèdera à ce dernier, qui renverra vers le lien du musée permettant de faire une visite virtuelle :

http://www.louvre.fr/llv/musee/visite_virtuelle.jsp.

Le joueur peut alors visiter le musée en cliquant sur les départements de son choix.

FIGURE 35 : MENU DE VISITE VIRTUELLE DU MUSÉE DU LOUVRE

(www.louvre.fr)

Le site du Louvre propose simplement de visiter les salles du musée, une brève description sur l'histoire du département choisi est donnée. Afin de donner plus d'intérêt à ce module, en entrant dans la salle, le joueur aura une description plus détaillée sur le département sélectionné dans notre fenêtre de jeu.

Une autre option possible dans le jeu, est l'interaction avec les objets. En cliquant sur un objet, le joueur pourra découvrir l'histoire de celui-ci.

6.3.4 COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET

Les avantages de ce jeu sont qu'il est utilisable quasi immédiatement pour les personnes intéressées ainsi que par les établissements spécialisés. Et un fichier texte imprimé peut suffire.

Toutes ces fonctions ludiques que l'on a vues pourraient être incorporées directement sur l'interface de Google Map.

Il suffirait donc d'avoir juste un accès à Internet pour pouvoir jouer et une configuration d'ordinateur minimum, pas très performante suffirait. Cela correspond bien à la contrainte de prix relative à la retraite des personnes âgées.

Cette solution tente de répondre au mieux aux recommandations de design présentées précédemment et intègre des options d'accessibilité liées aux problèmes de l'âge. L'accent est mis sur l'interactivité avec le joueur, ce qui est essentiel pour garder l'attention d'une personne âgée.

De plus un point très important est le coût lié au jeu, il est très faible et très peu de matériel est requis, ce qui le rend accessible immédiatement à une majorité de personnes.

7. PROCESSUS DE CHANGEMENT

7.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS

La démarche du processus de changement consiste à faire évoluer le jeu en sollicitant les équipes soignantes et le public visé.

Le but de cette démarche est d'offrir au final un produit répondant au plus près aux besoins des personnes âgées.

En ayant des retours de cette façon, cela permet aussi de mettre en place des options d'adaptabilité plus larges et ainsi offrir la possibilité de jouer à une population de joueurs plus large aussi.

7.2 MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

J'ai recontacté les deux organismes que j'ai eu l'occasion d'interviewé au cours de mon mémoire. Je leur ai envoyé ma proposition de solution afin de recueillir leurs remarques.

Le groupe AREPA, dont mon contact est une infirmière, m'a fait part de ses remarques.

D'après elle, c'est un jeu « qui semble très intéressant.... Pour ceux qui aiment la géo et la culture ».

Du point de vue du concept, l'infirmière a mis en avant un point important : le gain. Elle a fait la proposition suivante « mettre un gain virtuel sous forme choisie (étapes, échelons, années, secrets....) ».

L'ajout d'un gain dans le jeu pourrait donner plus d'intérêt à celui-ci, avec une réelle finalité au jeu.

Elle a aussi proposé une dimension multi-joueurs pour le jeu, la possibilité de jouer seul ou à plusieurs, sous forme de courses par exemple.

C'est en effet un point que je n'ai pas abordé dans ma solution mais qui pourrait être intéressant vis-à-vis des problèmes de socialisation que nous avons vu dans la partie « 5.2. Critique de l'existant ». En offrant la possibilité de jouer à plusieurs, cela permet d'éviter l'isolement et favorise les échanges entre les personnes.

L'infirmière trouve que la quête n'est « pas suffisamment attractive tel quelle ».

Elle propose aussi « l'intégration de textes mais aussi de liens, musiques.... », « penser à un choix multiple des destinations ». Intégrer des éléments interactifs peut rendre le jeu plus attrayant et agréable à jouer, rendant ainsi le jeu plus attractif.

7.3 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Il n'y a pas de difficulté particulière dans cette démarche, mis à part une difficulté générale je pense, à tout processus d'enquête aux personnes.

Cette difficulté majeure concerne le retour des personnes. En effet j'ai pu remarquer qu'il est assez difficile d'avoir un retour rapidement dans un premier temps, mais aussi dans les délais demandés.

8. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Il existe aujourd'hui un très large choix de jeux vidéo mais très peu sont adaptés et accessibles aux handicaps des personnes âgées.

Pour les axes d'améliorations il est important de prendre en compte comme contraintes les options d'accessibilité liées aux problèmes des personnes âgées :

- Problèmes cognitifs : il faut réduire la charge sur la mémoire et mettre en avant la simplicité et l'intuitivité.
- Problèmes moteurs : les mouvements brusques sont à éviter.
- Problèmes de vision : des écritures plus grosses sont préférables ainsi que la personnalisation de la police et des zones de zoom pour une meilleure visibilité pour le joueur.
- Problèmes d'audition : plusieurs canaux de transmission d'informations (vibrations) doivent être mis en place.
- Problèmes de socialisation : il faut favoriser les jeux multi-joueurs et/ou collaboratifs.
- Problèmes cardiaques : le stress est à éviter dans les jeux.

D'autre part, il y a des éléments essentiels à prendre en compte dans l'amélioration des jeux : la collaboration avec des spécialistes dans le but de rendre le jeu le plus adapté possible, le prix du jeu et la configuration car les personnes âgées ont peu de moyens financiers.

Cependant il semble difficile de conceptualiser un seul jeu alliant toutes les options d'accessibilité relatives à ces handicaps, dû à leur diversité.

9. ENSEIGNEMENTS TIRÉS / APPORT DU TRAVAIL

Travailler sur ce mémoire m'a beaucoup appris sur les problèmes et maladies des personnes âgées.

C'est assez étonnant car avant de commencer à travailler sur le mémoire je pensais que les travaux allaient être beaucoup plus dirigés vers le jeu vidéo, mais en réalité l'étude est réellement tournée vers les handicaps liés aux personnes âgées.

C'est un sujet intéressant car ces maladies ou handicaps qui touchent les personnes âgées, peuvent aussi toucher des personnes moins âgées, n'importe qui.

L'étude que j'ai réalisée est plus particulièrement destinée aux personnes âgées, mais on pourrait très bien appliquer les améliorations et solutions proposées à n'importe quelle personne souffrant d'un handicap similaire. C'est cette polyvalence du sujet que j'ai trouvé très intéressante.

En tant que personne « valide », on ne se rend pas compte des problèmes d'accessibilités auxquels peuvent être confrontées les personnes non valides.

Grâce à ces recherches j'ai pu remarquer qu'il y a très peu de jeux conçus dans une optique d'accessibilité aux personnes âgées, bien que les développeurs essaient de rendre les jeux accessibles à tous. Mais leurs efforts sont concentrés sur des personnes âgées en santé et pas forcément sur des personnes âgées souffrant de maladies liées à l'âge.

De plus je pense ce travail fut une bonne expérience et m'a permis d'avoir une nouvelle vision sur l'accessibilité, pas seulement des jeux vidéo, mais d'une manière générale. Dorénavant, dans mes futurs travaux professionnels ou personnels, je pense que j'inclurais la question de l'accessibilité.

10. CONCLUSIONS GÉNÉRALES, PERSPECTIVES D'AVENIR

L'accessibilité dans les jeux vidéo est un thème peu abordé aujourd'hui par les concepteurs je pense. On peut le constater notamment par le peu de jeux vidéo existants accessibles aux personnes âgées.

Il existe cependant de nombreux jeux destinés aux seniors, on peut citer comme catégories les jeux d'entraînement cérébral, jeux d'exercices physiques. Mais ces jeux ne sont pas adaptés pour des raisons techniques ou d'ergonomie, entre autres. Par exemple police trop petite pour les problèmes de vision.

Le concept proposé intègre une grande partie des recommandations de designs adaptés aux handicaps à travers des options d'accessibilité, ce qui le rend déjà plus accessible aux personnes âgées que les jeux existants.

Tel que je l'ai dit dans la partie précédente, le sujet de ce mémoire est polyvalent car il peut s'adapter à n'importe quelle personne malade ou souffrant d'handicaps, âgée ou non.

Le concept présenté dans ce mémoire pourrait donc inspirer une future catégorie de jeux afin d'offrir la possibilité de jouer à une encore plus grande population de personnes.

11. TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Joueurs âgés en santé.....	11
Figure 2 : Joueurs âgés en maison de retraite	12
Figure 3 : Pyramide des âges	13
Figure 4 : L'Entraîneur cérébral - La Gym des Neurones.....	16
Figure 5 : Méthodes de calcul mental	16
Figure 6 : Gym des yeux, l'âge présenté ne correspond que rarement à l'âge du joueur. Qu'en penseraient les jeunes joueurs déficients visuels ?.....	17
Figure 7 : Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima, l'âge indicatif du cerveau correspond rarement à l'âge du joueur.....	18
Figure 9 : Exemples de jeux : aérobique, équilibre (foot, ski), gym (stepper).....	19
Figure 8 : Wii Fit.....	19
Figure 11 : Professeur Layton	20
Figure 10 : Leçons de cuisine.....	20
Figure 12 : À gauche, jeu de cartes du Solitaire et à droite jeu de cartes du FreeCell	21
Figure 13 : Wii.....	22
Figure 14 : DSi classique à gauche, DSi XL à droite	23
Figure 15 : Logo "Touch ! Génération" de Nintendo	23
Figure 16 : Publicité Wii avec des personnes âgées.....	24
Figure 17 : Nicole Kidman - pub Nintendo DS.....	24
Figure 18 : Publicité Nintendo DS, une console multi génération	24
Figure 19 : Écran d'exercice du jeu « MindFit ».....	26

Figure 20 : Des problèmes moteurs peuvent poser des problèmes pour tenir correctement une manette de jeu	27
Figure 21 : Exemple de texte trop petit avec le jeu « Phoenix Wright ».....	28
Figure 22 : Les jeux vidéo ne doivent pas isoler les personnes âgées, au contraire il faut qu'ils les aident à se socialiser.....	30
Figure 23 : Les jeux ne doivent pas être violents pour ne pas générer de stress	31
Figure 24 : Des personnes âgées s'intéressant aux ordinateurs	33
Figure 25 : Une équipe médicale aiderait à élaborer des jeux mieux adaptés aux handicaps.....	35
Figure 26 : Les configurations informatiques à considérer doivent englober les machines quasi obsolètes	36
Figure 27 : Le jeu Mario Bros.....	37
Figure 28 : Le jeu Sonic	37
Figure 29 : Les Sims, jeu de simulation de vie.....	39
Figure 30 : Différents écrans du jeu « Home Sweet Home ».....	40
Figure 31 : Jeu « Tour Infernale ».....	40
Figure 32 : Joystick de contrôle du jeu	41
Figure 33 : Image Google Map, le Colisée à Rome.....	41
Figure 34 : MindFlex.....	42
Figure 35 : Menu de visite virtuelle du musée du Louvre	48

12. WEBOGRAPHIE

1. [2009] http://www.acs.org.au/attachments/videogame_rating.pdf
2. [Amanda Gardner, 2009] <http://www.primack.net/professional/press/2009videogames/2009vgusnwr.pdf>
3. http://www.pensions.bercy.gouv.fr/droit_info/faq/faq_organisation_retraite.htm
4. http://www.stms.ac-aix-marseille.fr/concepts_pa.doc
5. [Dr Ahmed KHELIFA] <http://www.freewebs.com/geriatrie/gnralits.htm>
6. [Nerces, 2003] <http://www.jeuxvideo.fr/etude-interessante-de-la-population-des-joueurs-actu-9460.html>
7. [2009] http://www.afjv.com/press0910/091008_joueurs_en_france.htm
8. [Bertrand, 2008] <http://www.cyberstrategie.com/magazine/2008/10/le-profil-du-joueur-de-jeux-video-europeen-en-2008/>
9. [Pr Francis Kuntzmann] http://www.gerosante.fr/IMG/pdf/def_geriatrie.pdf
10. <http://www.universalis.fr/encyclopedie/C030062/GERONTOLOGIE.htm>
11. [Chania, 2009] <http://www.qctop.com/actualites/wii-1389.htm>
12. http://srv-img.masson.fr/mb/newsletter/psy6/articles/art_npg/npg-207972.pdf
13. http://www.infosolutionsgroup.com/pdfs/video_games_encouraged.pdf
14. [2008] <http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00009709/quel-type-de-joueur-etes-vous-les-joueurs-en-fonction-de-l-age-2-2-010.htm>
15. [2009] <http://ma-maison-retraite.com/non-classes/wii-quand-la-console-nintendo-entre-dans-une-maison-de-retraite-95>
16. [1996] <http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/Brain%20Size%20and%20Cognitive%20Ability.pdf>
17. [Marie France COUTU, 2007] <http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2007011299&xtor=EPR-2>
18. passeportsante.net citant WillisSL, TennstedtSL, et al.
19. [Jérôme CAPON, 2007] <http://www.jeuxactu.com/art-26942-10-gym-des-yeux-exercer-et-relaxer-vos-yeux.html>
20. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/fr/index.html

21. http://www.nintendo.fr/NOE/fr_FR/games/wii/wii_fit_2841.html
22. http://www.alimentation-et-sante.com/personne_agee.php
23. <http://www.cerin.org/upload/043C7A8DB436A04313D621A2166E21C3/Personne%20agee.pdf>
24. <http://dictionnaire.sensagent.com/patience/fr-fr/>
25. [*Benjamin FERRAN, 2009*] <http://blog.lefigaro.fr/technotes/2009/11/a-quoi-sert-la-nouvelle-dsi-xl.html>
26. [*2009*] <http://www.nintendo-difference.com/news18906-dsi-xl-ou-le-jeu-video-pour-les-seniors.htm>
27. http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/alzheimer/sa_4579_signes_precurseurs.htm
28. [*Julie PUJOL*] http://www.interaction-healthcare.com/upload/medias/jeux_video.pdf
29. http://www.diabolik.fr/html/Diab_Neurocap/Dossier.pdf
30. http://www.reseauparkinson-sudest.org/maladie_parkinson/signes.htm
31. [*Jean-François GIRMENS, 2007*] <http://oph.girmens.fr/2007/12/22/offrir-gym-des-yeux-a-noel/>
32. [*2007*] http://afjv.com/press0710/071022_gym_des_yeux_nintendo_ds.htm
33. <http://kotaku.com/gaming/if-dvd-movies-got-em%27%2lo7%27/deaf-gamer-subtitle-please-255742.php>
34. <http://www.nus.edu.sg/nec/InnoAge/documents/Digital%20Game%20Design%20for%20Elderly.pdf>
35. [*Stéphane LONG, 2009*] <http://www.01net.com/editorial/400587/ces-2009-mindflex-controlez-une-balle-par-la-pensee/>

13. ANNEXES

13.1 QUESTIONNAIRE

1. Connaissez-vous des établissements qui utilisent les jeux vidéo pour leurs patients âgés ?
2. Pensez-vous que l'usage de jeux vidéo puisse être utile pour le maintien en éveil des personnes âgées ?
 - 2.1 Pour quelles raisons ?
 - 2.2 Si oui, quels types de jeux pourraient être particulièrement bénéfiques ?
3. Quels sont les risques, selon vous, de l'usage des jeux vidéo auprès de tels patients ?
4. Quels bénéfices peuvent tirer les personnes âgées des jeux vidéo ?
5. Selon vous, quel(s) type(s) de jeu(x) répond(ent) le mieux aux besoins des personnes âgées ?
6. Pensez-vous que la pratique d'un jeu vidéo, représentant une activité sociale, évite aux personnes âgées de s'isoler ? Pour quelle(s) raison(s) ?
7. Les jeux d'entraînement physique aujourd'hui sur le marché (exemple Wii Fit) sont-ils adaptés aux personnes âgées ? Pourquoi ?
8. Pensez-vous que les jeux de type entraînement physique aient des effets bénéfiques sur la forme physique des personnes âgées ?
9. Connaissez-vous « Touch Generation » (Nintendo) ?
 - 9.1 Si oui, l'utilisez-vous ? Pensez-vous que ce genre de jeu puisse être utile ?
10. Qu'est-ce qui attire les personnes âgées dans les jeux vidéo ?

11. Remarquez-vous des préférences particulières sur certains types de jeux en fonction des âges ?
12. Selon vous, quelles sont les améliorations à apporter aux jeux vidéo existants pour les rendre plus accessibles et adaptés aux besoins des personnes âgées ?
13. Pensez-vous que la thérapie par le jeu est une solution pour lutter contre la dégénérescence cérébrale entraînée par la vieillesse ?
14. Pensez-vous que les périphériques de jeu tel que le Wii-fit constituent une aide efficace pour amener les personnes âgées à faire de l'exercice ?
15. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent poser des problèmes pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ?
16. Pouvez-vous décrire, selon vous, quelles seraient les difficultés que rencontrerait une personne atteinte de la maladie de Parkinson à l'accessibilité des jeux vidéo (utilisation de la manette, compréhension des règles, préhension fine pour appuyer sur les boutons...) ?
17. Pensez-vous que l'utilisation des jeux vidéo pourrait être pertinente pour traiter la maladie de Parkinson ?
18. Connaissez-vous des personnes âgées qui souhaiteraient jouer à des jeux mais qui ne le peuvent pas à cause d'un ou plusieurs problèmes de santé ?
 - 18.1 Si oui, quels sont les types de problèmes que les jeux devraient prendre en compte afin de garantir une meilleure accessibilité ?
19. Quelles questions complémentaires nous conseilleriez-vous de poser ?
20. Avez-vous des commentaires à formuler vis-à-vis de ce questionnaire ?

13.2 INTERVIEWS

13.2.1 CONTACTS

Maisons de retraite					
Nom	Adresse	Téléphone	Email	Contact	Réponse
AREPA	1 Touleuses Mauves 95000 CERGY	01 30 30 46 35	lf.cergy@arepa.org	OK, envoi questionnaire	Oui
Groupe Korian	4 r Philippe Le Bel 95580 ANDILLY	01 34 16 12 96	hautsdandilly- idec@groupe- korian.com	OK, envoi questionnaire	Non
Jardins de Cybèle (Les)	2 rte Vernon 95710 BRAY ET LÛ	01 30 27 31 20	medical.brayetlu@jardi nsdecybele.com	OK, envoi questionnaire	Oui
KORIAN Hotelia Eaubonne	2 r Henri Barbusse 95600 EAUBONNE	01 34 06 13 13	eaubonne@groupe- korian.com	Envoi questionnaire	Non
La Cerisaie	4 r Luxembourg 95160 MONTMORENCY	01 30 10 95 00	-	Envoi par courrier	Non
La maison de Théléme	61 av Paris 95550 BESSANCOURT	01 30 40 90 51	maisondetheleme@wa nadoo.fr	Pas la direction	
La maison du Parc	21 r des frères Capucins 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE	01 34 40 41 00		Ne veut pas répondre	
La Résidence Médicis	74 bd Héloïse 95100 ARGENTEUIL	01 34 34 42 00		Ne sais pas	
Le Castel	8 r Grande Rue 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES	01 39 31 68 00		Pas le temps de répondre	
Les Sinoplies	57 rue Vauréal 95000 CERGY	01 34 43 48 80	x@direction.blf.cergy	email ne marche pas	
Ma Vallée	7 r Libération 95450 US	01 30 27 97 97		Directeur pas là	

Château de Neuville	r Joseph Cornudet 95000 NEUVILLE SUR OISE	01 34 35 62 62	accueil.neuville@epinomis.fr	OK, envoi questionnaire	Non
DomusVi	3 r Gabriel Péri 95130 PLESSIS BOUCHARD (LE)	01 30 72 72 72	tiers-temps- bouchard@domusvi.com	OK, envoi questionnaire	Non
La Bérangeraie	50 r Meru 60570 LABOISSIÈRE EN THELLE	03 44 08 61 62	Laberangeraie1@yahoo.fr	OK, envoi questionnaire	Non
Le Clos Saint Jean	3 av Victor Hugo 78440 GARGENVILLE	01 34 97 33 00	draso@dolcea.fr	OK, envoi questionnaire	Non
Les Tilleuls	23 Avenue De Poissy 78570 CHANTELOUP LES VIGNES	01 39 74 29 06	ml.residence.letilleul@orange.fr	OK, envoi questionnaire	Non

Entreprises concevant des jeux vidéo pour personnes âgées					
Nom	Adresse	Téléphone	Email	Contact	Réponse
Cognifit	http://www.cognifit.com/about/contact_us	+33 1 42 74 64 55	europa@cognifit.com	Envoi email	Non

Organisme : Jardin de Cybèle

Nom et/ou fonction de la personne interrogée : Mlle MICHEL, infirmière coordinatrice

1. Connaissez-vous des établissements qui utilisent les jeux vidéo pour leurs patients âgés ?

Oui de plus en plus de résidences ont mis en animation les jeux vidéo, nous en avons également le projet.

2. Pensez-vous que l'usage de jeux vidéo puisse être utile pour le maintien en éveil des personnes âgées ?

Oui

2.1. Pour quelles raisons ?

- **Garder le contact avec l'évolution technologique**
- **Permet de favoriser l'échange et le contact avec les autres résidents, les familles et les membres du personnel.**
- **Permet de faire travailler la mémoire au travers des jeux**
- **Permet de garder une certaine dextérité**
- **Permet, peut-être, de garder, pour les personnes âgées ayant une pathologie Alzheimer, une partie de leur mémoire plus longtemps.**
- **Permet de garder une certaine amplitude musculaire**
- **Éviter l'isolement**

2.2. Si oui, quels types de jeux pourraient être particulièrement bénéfiques ?

- **Les jeux de mémoires**
- **Les jeux de logique**
- **Les jeux de gymnastique douce**
- **Les jeux de sport non violent (bowling, tennis, golf....)**

3. Quels sont les risques, selon vous, de l'usage des jeux vidéo auprès de tels patients ?

Le risque, lorsque celui-ci n'est pas adapté par rapport à l'état de santé général du résident, est, pour tous les jeux physiques, la chute, déchirure musculaire... . Je ne vois pas trop de risque par rapport à ce type de jeux si les choix sont bien adaptés par rapport aux besoins des personnes âgées.

4. Quels bénéfices peuvent tirer les personnes âgées des jeux vidéo ?

Les bénéfices pour la personne âgée sont les mêmes que la question 2. Leur permettre au travers des jeux de garder : une certaine autonomie, un contact avec l'extérieur, de passer un bon moment en s'amusant tous en semble.

5. Selon vous, quel(s) type(s) de jeu(x) répond(ent) le mieux aux besoins des personnes âgées ?

Comme nous n'en avons pas et que nous n'avons pas encore fait de recherche, je ne peux pas vous répondre

6. Pensez-vous que la pratique d'un jeu vidéo, représentant une activité sociale, évite aux personnes âgées de s'isoler ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Oui, cf question 2

7. Les jeux d'entraînement physique aujourd'hui sur le marché (exemple Wii Fit) sont-ils adaptés aux personnes âgées ? Pourquoi ?

Les jeux physiques de type gym douce sont adaptés pour les personnes âgées, par contre la Wii Fit les exercices sur plateformes sont plutôt un danger pour eux car le risque de chute est énorme lié à la fonte musculaire due au vieillissement et également à cause de perte de l'équilibre.

8. Pensez-vous que les jeux de type entraînement physique aient des effets bénéfiques sur la forme physique des personnes âgées ?

Je ne pense pas qu'il y ai des effets bénéfiques sur leur forme physique (attention nous avons des personnes entre 85 et 99 ans), mais cela permettrait de garder leurs masses et leurs forces musculaires.

9. Connaissez-vous « Touch Generation » (Nintendo) ? **Non**

9.1. Si oui, l'utilisez-vous ? Pensez-vous que ce genre de jeu puisse être utile ?

10. Qu'est-ce qui attire les personnes âgées dans les jeux vidéo ?

Je ne sais pas car nous n'en avons pas, donc je ne jamais voir se qui pouvait les attirer

11. Remarquez-vous des préférences particulières sur certains types de jeux en fonction des âges ?

12. Selon vous, quelles sont les améliorations à apporter aux jeux vidéo existants pour les rendre plus accessibles et adaptés aux besoins des personnes âgées ?

➤ **Pour les jeux de mémoire peut être des thèmes sur l'histoire, les objets, les chansons... des années 1920-1960**

➤ **Pour les jeux physiques, avoir des exercices adapter à leurs âges et peut-être aussi présenté dans le jeu par une personne d'un certain âge**

Pour les chants, style karaoké des écritures plus grosses.

13. Pensez-vous que la thérapie par le jeu est une solution pour lutter contre la dégénérescence cérébrale entraînée par la vieillesse ?

Oui

14. Pensez-vous que les périphériques de jeu tel que le Wii-fit constituent une aide efficace pour amener les personnes âgées à faire de l'exercice ?

Oui

15. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent poser des problèmes pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ?

Non si le jeu est adapté par rapport à la pathologie, c'est le rôle des équipes soignantes, pas de jeux trop violent, émotif

16. Connaissez-vous des personnes âgées qui souhaiteraient jouer à des jeux mais qui ne le peuvent pas à cause d'un ou plusieurs problèmes de santé ?

Non

16.1. Si oui, quels sont les types de problèmes que les jeux devraient prendre en compte afin de garantir une meilleure accessibilité ?

17. Quelles questions complémentaires nous conseilleriez-vous de poser ?

18. Avez-vous des commentaires à formuler vis-à-vis de ce questionnaire ?

Serait-il possible d'avoir un compte rendu de vos recherches, cela pourrait être intéressant.

Organisme : **AREPA**

Nom et/ou fonction de la personne interrogée : **Infirmière**

1. Connaissez-vous des établissements qui utilisent les jeux vidéo pour leurs patients âgés ?

Oui, l'association AREPA a équipé ses établissements

2. Pensez-vous que l'usage de jeux vidéo puisse être utile pour le maintien en éveil des personnes âgées ?

2.1. Pour quelles raisons ?

Oui, diversité des activités et thèmes abordés

2.2. Si oui, quels types de jeux pourraient être particulièrement bénéfiques ?

Tous, en fonction du souhait des personnes : purement ludique ou mnésique, physique

3. Quels sont les risques, selon vous, de l'usage des jeux vidéo auprès de tels patients ?

Risques physiques si l'activité n'est pas encadrée suffisamment

4. Quels bénéfices peuvent tirer les personnes âgées des jeux vidéo ?

De la stimulation sensorielle, intellectuelle – socialisation

5. Selon vous, quel(s) type(s) de jeu(x) répond(ent) le mieux aux besoins des personnes âgées ?

Tous en fonction des attentes de chacun

6. Pensez-vous que la pratique d'un jeu vidéo, représentant une activité sociale, évite aux personnes âgées de s'isoler ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Activité généralement de groupe

7. Les jeux d'entraînement physique aujourd'hui sur le marché (exemple Wii Fit) sont-ils adaptés aux personnes âgées ? Pourquoi ?

Oui, si encadré et adapté aux possibilités de la personne

8. Pensez-vous que les jeux de type entraînement physique aient des effets bénéfiques sur la forme physique des personnes âgées ?

Toute activité physique quel quelle soit est bénéfique.

9. Connaissez-vous « Touch Generation » (Nintendo) ?

NON

9.1. Si oui, l'utilisez-vous ? Pensez-vous que ce genre de jeu puisse être utile ?

10. Qu'est-ce qui attire les personnes âgées dans les jeux vidéo ?

Elles sont en fait peu intéressées

11. Remarquez-vous des préférences particulières sur certains types de jeux en fonction des âges ?

Non

12. Selon vous, quelles sont les améliorations à apporter aux jeux vidéo existants pour les rendre plus accessibles et adaptés aux besoins des personnes âgées ?

Sans opinion

13. Pensez-vous que la thérapie par le jeu est une solution pour lutter contre la dégénérescence cérébrale entraînée par la vieillesse ?

Tout à fait

14. Pensez-vous que les périphériques de jeu tel que le Wii-fit constituent une aide efficace pour amener les personnes âgées à faire de l'exercice ?

Non, au contraire. L'activité physique classique semble plus attractive.

15. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent poser des problèmes pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ?

OUI, mais je ne suis pas médecin.

16. Connaissez-vous des personnes âgées qui souhaiterait jouer à des jeux mais qui ne le peuvent pas à cause d'un ou plusieurs problèmes de santé ?

NON

16.1. Si oui, quels sont les types de problèmes que les jeux devraient prendre en compte afin de garantir une meilleure accessibilité ?

17. Quelles questions complémentaires nous conseilleriez-vous de poser ?

Cadre de l'activité : où, réaliser par qui, avec qui, homme/ femme, âge, combien de personnes, combien de temps

18. Avez-vous des commentaires à formuler vis-à-vis de ce questionnaire ?

Non